

Scoperta della lebbra pre-colombiana nelle Americhe e sua persistenza

Testo tradotto in italiano dall'originale in inglese

Riassunto:

La lebbra, causata principalmente da *Mycobacterium leprae*, è considerata una malattia introdotta nelle Americhe durante la colonizzazione dell'America da parte degli europei. Tuttavia, la recente scoperta di un secondo agente eziologico della lebbra, *Mycobacterium lepromatosis*, presente principalmente nelle Americhe, mette in discussione questa visione. In questo studio dimostriamo che *M. lepromatosis* infettava gli esseri umani nelle Americhe prima del contatto con gli europei. Analizzando 389 campioni di fossili umani e 408 campioni contemporanei, abbiamo quasi triplicato i dati genetici disponibili per questa specie. Le analisi filogenetiche hanno rivelato cladi distinti che infettano gli esseri umani, con uno in particolare che ha dominato il Nord America durante il periodo coloniale. La presenza di ceppi millenari in Nord e Sud America suggerisce una distribuzione diffusa di *M. lepromatosis* durante l'Olocene recente, dimostrando una storia a lungo termine della lebbra da *M. lepromatosis* nelle Americhe prima dell'arrivo degli europei.

Riassunto in una frase: La lebbra causata da *M. lepromatosis* infetta gli esseri umani nelle Americhe per millenni.

Testo principale

Le malattie infettive hanno avuto un impatto profondo e hanno plasmato la storia delle Americhe durante il periodo coloniale (1–5). In questo cruciale momento storico, una vasta gamma di agenti patogeni provenienti da altre parti del mondo fu introdotta nella regione, come testimoniato dai documenti storici o dalla loro presenza ancora oggi (5–9). Tuttavia, le malattie infettive già presenti nel continente prima dell'invasione europea, e la loro influenza sugli scenari epidemiologici attuali, sono molto meno studiate. La loro esistenza è stata dedotta da quattro principali fonti:

i) l'endemicità e l'elevata prevalenza nella regione rispetto ad altre aree (ad esempio, la malattia di Chagas (10));
ii) le evidenze paleopatologiche nei resti scheletrici (11–13);
iii) analisi filogenomiche di ceppi patogeni esistenti che suggeriscono una probabile origine americana (ad esempio, le malattie treponemiche come la sifilide endemica) (14);
iv) Tracce nel DNA antico (aDNA), ad esempio nei casi dell'epatite B (15), delle malattie treponemiche (*Treponema pallidum*) (16) e della tubercolosi causata da *Mycobacterium pinnipedii* (2, 17).

La lebbra, una delle malattie più antiche (18) e socialmente stigmatizzanti della storia umana (19–21), è considerata una patologia introdotta nelle Americhe durante la colonizzazione da parte degli europei (22, 23). Questa introduzione è stata associata a *Mycobacterium leprae*, il batterio più diffuso nel mondo tra quelli che causano la lebbra (24–27), ed è tuttora il principale responsabile della malattia anche nelle Americhe.

Più recentemente, nel 2008, è stata identificata una seconda specie patogena, *Mycobacterium lepromatosis* (28). Questa specie è stata riportata in pazienti quasi esclusivamente nelle Americhe, in particolare in Messico, con

Scoperta della lebbra pre-colombiana nelle Americhe e sua persistenza

Testo semplificato per un'audience non-scientifica

Riassunto:

La lebbra è una malattia che da tempo è stata collegata a un batterio chiamato *Mycobacterium leprae*, che si pensa sia arrivato nelle Americhe con i colonizzatori europei. Gli scienziati però hanno recentemente scoperto un secondo batterio, *Mycobacterium lepromatosis*, che causa anch'esso la lebbra ed è presente quasi esclusivamente nelle Americhe. Questo suggerisce che la lebbra potrebbe essere esistita nelle Americhe anche prima dell'arrivo dei coloni europei. Nel nostro studio, abbiamo analizzato quasi 800 campioni, sia antichi (provenienti da antenati dei nativi Americani) che moderni (provenienti da persone affette da lebbra oggi), trovando evidenze della presenza di *M. lepromatosis* nelle Americhe da più di mille anni. Le nostre analisi genetiche dimostrano che questo batterio si è diffuso ed evoluto nel continente Americano per un tempo molto lungo.

Riassunto in una frase: La lebbra causata da *M. lepromatosis* infetta gli esseri umani nelle Americhe da millenni.

Testo principale

Le malattie portate dagli europei durante il periodo coloniale hanno avuto un grande impatto sulle comunità indigene delle Americhe, e molte di queste malattie sono ben documentate e presenti ancora oggi. Però le malattie che erano già presenti nelle Americhe prima dell'arrivo dei coloni europei non sono ancora ben conosciute. Questo studio aiuta a colmare questa lacuna cercando agenti patogeni antichi — cioè microorganismi che causano malattie — in resti umani molto vecchi (fossili) e anche in campioni presi da persone, che vivono oggi nel continente Americano, affette dalla lebbra.

La lebbra è una delle malattie più antiche e più stigmatizzate nella società. In passato, gli scienziati pensavano che fosse arrivata nelle Americhe con i colonizzatori europei, che portarono un batterio chiamato *Mycobacterium leprae*. Questo batterio è ancora oggi la principale causa di lebbra nelle Americhe e nel mondo.

Tuttavia, nel 2008 i ricercatori hanno scoperto un secondo batterio che causa la lebbra, chiamato *Mycobacterium lepromatosis*. A differenza di *M. leprae*, questo batterio è stato trovato quasi esclusivamente nelle Americhe, soprattutto in Messico, ma anche in pochi casi negli Stati Uniti, Canada, Brasile e nei Caraibi. Solo pochi casi sono stati trovati in altre parti del mondo, come Asia (due

alcuni casi segnalati anche negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile e nei Caraibi (29–32). Solo pochissimi casi sono stati osservati in altri continenti: due a Singapore (33), due in Myanmar (31), e alcuni in scoiattoli rossi nel Regno Unito e in Irlanda (34) (tabella S1).

Entrambe le specie — *M. leprae* e *M. lepromatosis* — non sono coltivabili *in vitro*, e la loro diagnosi differenziale può essere effettuata solo attraverso analisi molecolari (35, 36). Fino a oggi, i dati genomici disponibili per *M. lepromatosis* provenivano da soli tre campioni isolati da pazienti di origine messicana (24, 34, 37, 38) e da sette isolati da scoiattoli rossi del Regno Unito/Irlanda (39), limitando così la comprensione della diversità genetica e della storia evolutiva di questa specie. Sebbene la maggiore prevalenza di *M. lepromatosis* nelle Americhe suggerisca un'origine plausibile nel continente (24), i dati filogenomici attualmente disponibili non escludono la possibilità di una sua introduzione da altri continenti (31, 33).

Per indagare la distribuzione e la diversità genetica contemporanea di *M. lepromatosis*, abbiamo analizzato 408 campioni, in gran parte provenienti da pazienti affetti da lebbra in cinque paesi americani (Stati Uniti, Messico, Guyana Francese, Brasile e Paraguay), selezionati in base alla loro rilevanza geografica e alla disponibilità di campioni. Il nostro test qPCR (vedi Materiali e Metodi, sezione 2.5, testo supplementare nota 3, Tabella dati S1) ha permesso di diagnosticare 34 casi positivi (Fig. 1A, Tabella dati S1). Sorprendentemente, solo uno dei 360 campioni testati in Sud America è risultato positivo (Tabella dati S1), nonostante precedenti segnalazioni di *M. lepromatosis* in questa regione (29, 31, 40).

Da questi casi positivi, è stato possibile ottenere dati genomici completi da 23 campioni, grazie alla combinazione di sequenziamento massivo e metodologie di amplificazione mirata (Tabella 1, tabella S2), aumentando così in modo significativo i dati disponibili relativi ai ceppi che infettano l'uomo. A causa della natura non coltivabile della specie, è difficile ottenere DNA puro e di alta qualità direttamente da biopsie. Per questo motivo, il genoma di riferimento attuale di *M. lepromatosis* (FJ924) è stato ottenuto tramite cicli multipli di riassetto di corti segmenti di DNA inizialmente allineati al genoma di *M. leprae*, e successivo completamento tramite PCR e sequenziamento Sanger (37, 38).

Abbiamo superato quest' ostacolo generando DNA di alta qualità di *M. lepromatosis* a partire da campioni di cuscinetto plantare di topo inoculati con il ceppo NHDP-LPM-385, isolato da un campione umano proveniente dalla Costa Rica (29). Usando il metodo di sequenziamento Nanopore che permette di analizzare frammenti di DNA molto lunghi in combinazione con il gold standard del sequenziamento Illumina, il genoma NHDP-LPM-385 è stato assemblato *de novo* in un singolo contig di 3.259.657 paia di basi con una copertura mediana di 133x (tabella S3) e una identità nucleotidica media (ANI) del 99,80% rispetto al genoma FJ924 (38) (fig. S3).

casi a Singapore, due in Myanmar) ed Europa (il caso degli scoiattoli rossi nel Regno Unito e in Irlanda).

Questi batteri non possono essere cresciuti in laboratorio, quindi solo tecniche avanzate basate sul DNA sono utili per individuarli e studiarli. Fino ad ora, i ricercatori avevano sequenziato (letto) il DNA di *M. lepromatosis* solo da tre campioni umani (da persone di origine messicana) e da sette scoiattoli rossi nel Regno Unito. La limitatezza dei dati rende difficile capire la storia completa e la varietà genetica di questo batterio. Anche se sembra probabile che *M. lepromatosis* sia nato nelle Americhe, i dati disponibili non escludono che possa essere arrivato da altre parti del mondo.

Per capire dove si trova oggi *M. lepromatosis* e quanto è geneticamente diversificato, i ricercatori hanno analizzato 408 campioni medici di persone provenienti da cinque paesi delle Americhe: Stati Uniti, Messico, Guyana Francese, Brasile e Paraguay. Questi campioni venivano soprattutto da persone che presentavano lebbra o sintomi simili alla lebbra. Il team impegnato nello studio ha usato una tecnica di laboratorio chiamata PCR quantitativa (qPCR), che può trovare piccolissime quantità di DNA di un organismo specifico. Con questa tecnica, hanno trovato 34 campioni positivi alla lebbra causata dal batterio *M. lepromatosis*. Sorprendentemente, solo uno tra questi campioni positivi proveniva dal Sud America, nonostante precedenti studi avevano riportato la presenza del batterio anche nel continente.

Da questi 34 campioni positivi, i ricercatori hanno ottenuto il DNA completo di 23 persone, che hanno impiegato in analisi successive. Hanno usato tecniche avanzate che combinano una lettura veloce del DNA con una ricerca mirata del materiale genetico del batterio, ampliando così il numero di genomi (l'intero patrimonio genetico) conosciuti di ceppi di *M. lepromatosis* che infettano gli esseri umani.

Dato che *M. lepromatosis* non cresce artificialmente in laboratorio, è difficile ottenere DNA pulito e di alta qualità direttamente dai tessuti infetti delle persone. Il primo genoma di riferimento (chiamato FJ924) era stato costruito usando come base il genoma di una specie diversa ma simile, *M. leprae*. Per migliorare questa situazione, i ricercatori di questo studio hanno fatto crescere il batterio nelle zampe di alcuni topi (attraverso una tecnica molto complessa), usando un ceppo chiamato NHDP-LPM-385, che era stato prelevato originariamente da un paziente umano in Costa Rica.

Hanno poi usato due tecnologie per leggere il DNA: Nanopore per leggere sequenze lunghe e Illumina per leggere con grande precisione sequenze corte. Così hanno costruito un genoma completo e continuo (chiamato "contig") con moltissime sequenze sovrapposte, per assicurarsi che fosse molto preciso. Il nuovo genoma ha 3,26 milioni di "lettere" di DNA ed è identico al 99,8% rispetto al vecchio genoma di riferimento. Confrontandolo con il genoma di *M. leprae*, hanno trovato molti riarrangiamenti, cioè parti di DNA spostate o capovolte, chiamati "cambiamenti di sintenia". Alcuni di questi erano già noti, ma grazie al nuovo genoma di alta qualità i ricercatori hanno trovato anche cambiamenti mai osservati prima.

A

Fig. 1. Siti di campionamento contemporanei e archeologici nelle Americhe e grafico di sintenia tra genomi di batteri responsabili della lebbra.

(A) I grafici a torta indicano la località o i paesi da cui sono stati raccolti i campioni per lo screening. I grafici sono codificati a colori in base alla presenza o assenza di *M. lepromatosis* e se provengono da biopsie moderne o da contesti archeologici antichi. (B) Illustrazione degli allineamenti progressivi eseguiti con Mauve, che mostrano i possibili riarrangiamenti genomici e i blocchi di sintenia tra quattro genomi di batteri responsabili della lebbra, utilizzando pyGenomeViz (48). Le specie (e i ceppi tra parentesi) sono indicate in grassetto a sinistra. Le dimensioni genomiche sono mostrate in megabasi (Mb) sotto ciascun genoma. La palette di colori Viridis (di Matplotlib) è

Figura 1. Mappa dei campioni antichi e moderni, e confronto tra genomi batterici della lebbra.

(A) Questa mappa mostra dove sono stati trovati i campioni antichi e moderni utilizzati in questo studio. I grafici a torta indicano se in ciascun sito sono stati rilevati campioni positivi per *M. lepromatosis* e se i campioni provengono da pazienti moderni o da resti archeologici antichi. (B) Questa immagine confronta il DNA di quattro batteri che causano la lebbra. Le bande colorate orizzontali rappresentano la somiglianza nella loro struttura genetica. I ceppi della stessa specie (*M. lepromatosis*) mostrano schemi di colore molto simili, il che significa che il loro DNA è organizzato nello stesso modo. Un ceppo di *M. leprae*, invece, mostra uno schema molto diverso, indicando che il suo genoma è organizzato in modo differente. I segni arancioni evidenziano segmenti di DNA che sono

utilizzata per rappresentare la posizione genomica lungo il genoma di riferimento di *M. lepromatosis* (NHDP-LPM-385), con un gradiente continuo dal punto di inizio alla fine. I genomi completamente sintenici con il riferimento — come altri ceppi di *M. lepromatosis* (PL02 e FJ924) — mostrano un ordine di colori quasi identico, riflettendo una struttura genomica conservata. Al contrario, il genoma di *M. leprae* TN presenta una sequenza di colori interrotta, dovuta a differenze nell'organizzazione genomica rispetto alle coordinate del riferimento *M. lepromatosis*. Le linee grigie collegano regioni collineari, mentre le linee arancioni indicano blocchi invertiti (sul filamento antisenso) rispetto al riferimento NHDP-LPM-385.

invertiti nella direzione. Questo aiuta i ricercatori a capire come questi batteri si siano evoluti e modificati nel tempo.

Ramo dell'albero / Ceppo	Fonte	Paese / Regione	Data	Copertura media (X)	Ampiezza della copertura (%)	SNPs (numero)
NHDP-LPM-9(†)/NHDP-LPM-6	Questo studio	USA	Contemporaneo	59	97	4111
Scoiattoli rossi (7 ceppi)	Avanzi et al. 2016	Isole Britanniche	Contemporaneo	m: 16 – Av: 59 – M: 126	m: 97 – M: 99	m: 423 – Av: 471 – M: 514
XVII-B-357	Questo studio	Canada	1310 anni cal BP	32	98	422
AR0353	Questo studio	Argentina	942 anni cal BP	0,67	27	635
AR0018	Questo studio	Argentina	861 anni cal BP	92	99	388
PDDC (24 ceppi)(†)	Principalmente questo studio	America del Nord/Centrale	Contemporaneo	m: 0,53 – Av: 44 – M: 171	m: 15 – Av: 85 – M: 99	m: 57 – Av: 80 – M: 171

Tabella 1. Statistiche riassuntive dei ceppi infettanti umani e animali selvatici inclusi in questo studio.

Sono indicati i rami dell'albero filogenetico con più ceppi (seconda e ultima riga) e i valori minimo (m), medio (Av) e massimo (M). (†) Solo i genomi di alta qualità sono stati considerati per le tre statistiche mostrate dei cladi NHDP-LPM-9/6 e PDDC (p). Per ulteriori statistiche riassuntive, si veda la tabella S2.

La mappa di sintenia tra i genomi NHDP-LPM-385 di *M. lepromatosis* e TN di *M. leprae* (41) ha rivelato un elevato numero di riarrangiamenti genomici, incluse 19 inversioni (Fig. 1B, testo supplementare nota 4). Questo risultato è in linea con l'analisi recente del genoma FJ924 (38), che ha identificato 24 rotture di sintenia e 18 eventi di inversione rispetto al genoma TN. Tuttavia, le nostre analisi hanno anche rivelato cambiamenti di sintenia precedentemente trascurati (vedi fig. S1 e S2, tabelle S3, S4, S5 e S6, e testo supplementare nota 4).

Poiché il nuovo genoma NHDP-LPM-385 è stato assemblato in un singolo contig usando tecniche di sequenziamento che consentono di leggere frammenti di DNA lunghi e poiché inoltre la sequenza è stata ulteriormente raffinata con la precisione di tecniche di sequenziamento standard con una profondità di lettura elevata, riteniamo che la sua risoluzione sia più accurata rispetto al genoma di riferimento FJ924 al momento disponibile in banche dati. Perciò, NHDP-LPM-385 è stato utilizzato come riferimento per la genotipizzazione e la ricostruzione filogenetica (Fig. 2) di *M. lepromatosis* in questo studio. La ricostruzione filogenetica per massima verosimiglianza ha rivelato che tutti,

Questa tabella riassume le principali informazioni genetiche dei ceppi di *M. lepromatosis* trovati sia negli esseri umani sia negli animali selvatici analizzati in questo studio. Per i gruppi di ceppi che formano rami specifici nell'albero genealogico, mostra i valori minimo, medio e massimo di alcune misure genetiche. Questi valori aiutano a confrontare quanto i ceppi siano simili o diversi all'interno di ciascun gruppo. Sono stati usati solo dati genomici di alta qualità per calcolare questi valori, nel caso di due gruppi importanti: il clade NHDP-LPM-9/6 e il clade PDDC. Una versione più dettagliata di questa tabella è disponibile nei materiali supplementari.

Il nuovo genoma di *M. lepromatosis* (NHDP-LPM-385) è stato costruito come un unico segmento continuo, usando letture lunghe di DNA e poi perfezionato con sequenze corte e molto precise. Questo lo rende più affidabile del vecchio genoma di riferimento (FJ924), quindi i ricercatori lo hanno usato come standard per confrontare tutti gli altri ceppi.

Quando hanno costruito un albero genealogico (detto albero filogenetico) per capire come sono collegati i ceppi tra loro e quali relazioni ci sono dal punto di vista genetico, hanno visto che 24 su 26 ceppi moderni di persone facevano parte di un gruppo molto vicino tra loro, chiamato "clade dominante attuale" (PDDC). Questo albero filogenetico è rimasto stabile, anche usando diversi metodi come per esempio un genoma di riferimento diverso o diversi geni (sequenze di DNA) usati per le analisi.

Tuttavia, un ceppo chiamato NHDP-LPM-9 era molto diverso dagli altri, con oltre 4000 differenze genetiche rispetto agli altri ceppi moderni. Questo suggerisce che potrebbe rappresentare una linea completamente nuova e finora sconosciuta di *M. lepromatosis* che ancora oggi infetta le persone.

eccetto due ceppi moderni che infettano l'uomo (24 su 26), appartengono a un singolo clade filogenetico dominante attuale (PDDC) (Fig. 2A, fig. S4, tabella S2). La topologia dell'albero si è dimostrata robusta rispetto alla scelta del genoma di riferimento o dei geni utilizzati (fig. S5 e S6), con lievi incongruenze osservate solo all'interno del PDDC a causa del basso numero di varianti a singolo nucleotide (SNV).

Sorprendentemente, un ceppo umano (NHDP-LPM-9) è risultato basale rispetto a tutti gli altri ceppi che infettano animali e umani (Fig. 2, fig. S4), presentando 4.111 SNV rispetto a NHDP-LPM-385 (Tabella Dati S2), suggerendo l'esistenza di un clade precedentemente non riconosciuto di *M. lepromatosis* che ancora oggi infetta l'uomo.

Per confermare che questo ceppo fosse effettivamente *M. lepromatosis*, abbiamo effettuato un'analisi filogenetica includendo ceppi antichi e moderni di *M. leprae* disponibili pubblicamente, basata su 1.311 geni ortologhi condivisi da entrambe le specie (fig. S7, vedi Materiali e Metodi sezione 3.19, testo supplementare nota 6, Tabella Dati S3). I risultati hanno posizionato NHDP-LPM-9 come un ceppo basale di *M. lepromatosis*, molto distante a livello genetico da *M. leprae* (fig. S7).

Anche le analisi di verosimiglianza marginale e di log Bayes factor hanno supportato la posizione di NDHP-LPM-9 come clade basale (tabella S7). Un secondo ceppo, NHDP-LPM-6, sebbene con profondità di sequenziamento limitata (0.2x), è stato anch'esso collocato con fiducia in questo clade (Fig. 2A, Tabella 1), con numerose sostituzioni condivise esclusivamente tra i due ceppi (fig. S8, S9).

Il genoma NHDP-LPM-9 ha accumulato un numero eccezionalmente alto di SNV unici, risultando in un ramo molto lungo dell'albero filogenetico (Fig. 2B). Le analisi statistiche e bayesiane indicano un tasso evolutivo particolarmente elevato per questo ceppo, suggerendo che possa essere un ipermutatore (fig. S10, S11), ipotesi supportata anche da mutazioni trovate in geni di riparazione del DNA come *mfd* (tabella S8). Tuttavia, nessuna delle quattro mutazioni note legate alla resistenza ai farmaci è stata trovata in questo ceppo (tabella S9), suggerendo che la sua ipermutabilità non ha favorito la resistenza farmacologica.

Per chiarire la storia e la diffusione passata di *M. lepromatosis* nelle Americhe, abbiamo analizzato 389 set di dati del DNA antico (aDNA) provenienti da individui vissuti prima del contatto con gli europei (vedi Materiali e Metodi). Un antenato delle comunità native americane nel territorio dell'attuale Canada (XVII-B-357) e due antenati nativi americani nel territorio dell'attuale Argentina meridionale (AR0018 e AR0353) sono risultati positivi a *M. lepromatosis* e negativi a *M. leprae* (Fig. 1A, 2A, tabella S10). Il mascellare del soggetto XVII-B-357 mostrava alterazioni patologiche lievi compatibili con fasi precoci di lebbra, mentre gli altri due individui non mostravano segnali patologici evidenti.

I resti dei tre individui sono stati datati al periodo pre-coloniale, tra 860 e 1310 anni fa (XVII-B-357: 1310 calBP, AR0018: 860 calBP, AR0353: 942 calBP, fig. S13). Le analisi genetiche hanno confermato che tutti e tre avevano un patrimonio genetico esclusivamente indigeno (fig. S14, tabella S11).

Usando sequenziamento profondo e targeted enrichment con sonde (non necessario per XVII-B-357), abbiamo ottenuto genomi ad alta copertura di sequenziamento per XVII-B-357 (31X) e AR0018 (92X), con pattern di danno del DNA coerenti con genomi antichi di micobatteri (fig. S15–S17). Nonostante la distanza geografica, i due ceppi antichi sono risultati vicini nell'albero filogenetico, ma

Per essere sicuri che NHDP-LPM-9 fosse davvero *M. lepromatosis*, i ricercatori lo hanno confrontato con molti genomi antichi e moderni di *M. leprae* e *M. lepromatosis*, concentrandosi su più di 1300 geni comuni tra le due specie. Questo ha confermato che NHDP-LPM-9 appartiene a *M. lepromatosis*, ma ha accumulato molte più differenze rispetto agli altri ceppi. Nell'albero filogenetico, si trova alla base del ramo di *M. lepromatosis*, cioè si è separato molto presto dagli altri.

Un altro ceppo, NHDP-LPM-6, si raggruppa con NHDP-LPM-9, confermando che si tratta di una linea separata e antica. Interessante è che NHDP-LPM-9 ha molte mutazioni uniche, il che potrebbe significare che muta più velocemente del normale, forse per problemi nel suo sistema di riparazione del DNA. Però queste mutazioni non sembrano però renderlo resistente agli antibiotici. Questi risultati mostrano che almeno due linee molto diverse di *M. lepromatosis* infettano ancora persone in Nord America.

Presenza antica di *M. lepromatosis* nelle Americhe

Per capire quanto fosse comune *M. lepromatosis* in passato, i ricercatori hanno analizzato 389 campioni di DNA antico da resti umani anteriori all'arrivo degli europei nelle Americhe. Questi campioni provenivano da studi precedenti o erano stati raccolti di recente, con il permesso delle comunità indigene.

Hanno trovato tre persone chiaramente infettate da *M. lepromatosis*: una dall'attuale Canada e due dall'Argentina. Nessuno di loro aveva DNA di *M. leprae*. Uno scheletro (XVII-B-357) mostrava lievi segni sull'osso della mascella che potevano essere collegati a una forma iniziale di lebbra, ma non erano conclusivi. Gli altri due scheletri non mostravano cambiamenti evidenti alle ossa, cosa normale perché la maggior parte delle persone con lebbra non sviluppa danni alle ossa.

La datazione al radiocarbonio (una tecnica che usa la radioattività del carbonio per misurare l'età dei fossili) ha mostrato che queste persone vivevano circa 1000 anni fa, quindi molto prima della colonizzazione europea. L'analisi genetica ha anche confermato che avevano antenati tipici delle popolazioni indigene americane. Questo dimostra che *M. lepromatosis* circolava tra i nativi americani sia nel Nord che nel Sud America molto prima degli europei.

basali rispetto al clade PDDC moderno, suggerendo una lunga storia evolutiva indipendente.

Il genoma AR0353, pur avendo bassa copertura (0.67x), si è raggruppato con AR0018 in tutte le analisi filogenetiche, supportando l'esistenza di un clade distinto in Sud America.

B PDDC

Tree scale: 100 SNPs

Fig. 2. Filogenesi secondo la massima verosimiglianza o Maximum likelihood (ML) dei ceppi di *M. lepromatosis*. (A) Albero ML che include tutti i 36 ceppi di *M. lepromatosis* con dati

Figura 2. Albero genealogico dei ceppi di *M. lepromatosis* basato sul loro DNA genomico. (A) Questa immagine mostra le relazioni evolutive tra tutti i genomi conosciuti di *M. lepromatosis* (sia nuovi che

genomici disponibili (26 sequenziati di recente, 10 precedentemente pubblicati), mostrato sia come cladogramma che ignora le lunghezze dei rami (a sinistra) sia come albero con lunghezze dei rami proporzionali (a destra). I nomi alle estremità (tip labels) sono codificate per colore in base al paese di origine (mappa nell'inserto), e i tipi di ospite sono indicati con icone (umani antichi, umani attuali, scoiattoli rossi). I rami in rosso corrispondono a genomi a bassa copertura, che in alcuni casi mostrano rami artificialmente lunghi a causa di chiamate SNV spurie dovute a un supporto di lettura insufficiente. Il cladogramma facilita la visualizzazione delle relazioni filogenetiche e del supporto dei nodi (la proporzione di replicati bootstrap che supporta un nodo è mostrata quando >0,7). **(B)** Albero ML che include solo ceppi ad alta copertura (n=24), mostrato senza radice per migliorare la risoluzione della struttura dei cladi. Sono evidenti cinque cladi ben supportati (supporto bootstrap >0,7 indicato da punti rossi), ciascuno separato da >100 SNP dal rispettivo nodo ancestrale. All'interno dei cladi PDDC e scoiattolo rosso, i rami terminali corti riflettono una recente diversificazione (gli inserti ingrandiscono le loro topologie interne). Il ramo lungo che conduce a NHDP-LPM-9 è stato ridotto di 20 volte per la visualizzazione. Le lunghezze dei rami rappresentano il numero di SNP, derivato moltiplicando le lunghezze dei rami calcolate con RAxML per la lunghezza dell'allineamento; le barre di scala sono fornite sopra ciascun pannello.

Combinando dati antichi e moderni, abbiamo identificato cinque cladi distinti di *M. lepromatosis*:

1. Il più basale, rappresentato dai ceppi NHDP-LPM-9 e NHDP-LPM-6;
2. Ceppi provenienti da scoiattoli rossi britannici;
3. Il ceppo antico del territorio canadese odierno (XVII-B-357);
4. I due ceppi del territorio argentino odierno (AR0018, AR0353);
5. Il clade dominante moderno (PDDC), con 24 ceppi umani recenti.

Le stime filogenetiche indicano che ciascun clade ha accumulato variazioni genetiche per lunghi periodi dopo la divergenza iniziale, mentre i ceppi attuali all'interno dei cladi di scoiattolo rosso e PDDC sono molto simili, suggerendo una diversificazione recente.

L'analisi de "l'orologio molecolare" ha stimato l'antenato comune più recente (MRCA) di tutti i cladi a circa 9400 anni fa, quello del clade degli scoiattoli a 3200 anni fa, del canadese antico a 2200 anni fa, e del clade PDDC/AR0018 a 1500 anni fa. L'origine americana per tutti i cladi è l'interpretazione più plausibile e parsimoniosa, considerando i tempi e la geografia e la posizione filogenetica di questi genomi.

Infine, abbiamo ricalcolato la divergenza tra *M. leprae* e *M. lepromatosis* utilizzando ceppi antichi e moderni. Il MRCA è stato stimato a 720.000 anni fa con un modello "relaxed clock" (IC 95%: 660–792 kya), e a 2 milioni di anni con un modello alternativo. Entrambe le stime sono molto più recenti dei 14 milioni di anni precedentemente suggeriti (24, 38), e sono coerenti con l'elevata identità genetica (92% ANI) e la sintomatologia simile delle due specie.

L'assenza di prove osteologiche ha sostenuto a lungo l'idea che la lebbra fosse assente nelle Americhe prima della colonizzazione europea (44, 45). Studi genetici precedenti avevano confermato l'introduzione di *M. leprae* da parte di europei e africani durante il periodo coloniale e la tratta degli schiavi (22, 23, 46). Tuttavia, i nostri risultati dimostrano che *M. lepromatosis* era già presente e diffuso nelle popolazioni indigene del territorio ben prima dell'arrivo degli europei, suggerendo che la lebbra causata da *M.*

precedentemente pubblicati). A sinistra c'è una versione semplificata dell'albero, dove tutti i rami hanno la stessa lunghezza per mostrare chiaramente la struttura. A destra, i rami sono scalati per mostrare quanto i ceppi siano geneticamente diversi (la lunghezza di un ramo è proporzionale al numero di mutazioni accumulate in quel ramo). I colori e le icone accanto ai nomi indicano da dove proviene ciascun ceppo (paese di origine) e chi ha infettato (umano antico o moderno, o scoiattolo rosso). Alcuni rami sono mostrati in rosso perché si basano su dati di bassa qualità e potrebbero apparire più lunghi di quanto siano realmente. **(B)** Questo è un albero più dettagliato che include solo i 24 genomi di qualità più alta. Mostra cinque gruppi principali (detti cladi), molto distinti tra loro. Alcuni gruppi, come quelli degli scoiattoli rossi e molti casi umani attuali (PDDC), sono strettamente correlati e hanno subito cambiamenti recenti, evidenziati da rami finali corti. L'albero mostra anche un ceppo insolito (NHDP-LPM-9) che ha accumulato un numero significativamente maggiore di mutazioni rispetto agli altri—è così diverso che il suo ramo è stato accorciato per poter entrare nell'immagine.

Combinando dati di DNA antico e moderno, i ricercatori hanno identificato cinque gruppi genetici chiaramente distinti, chiamati cladi, di *Mycobacterium lepromatosis*. Questi sono:

1. Il clade più antico (detto "basale"), formato da due ceppi moderni provenienti dagli Stati Uniti (NHDP-LPM-9 e NHDP-LPM-6).
2. Un clade composto da 7 ceppi trovati negli scoiattoli rossi delle Isole Britanniche.
3. Il ceppo antico dall'odierno Canada (XVII-B-357).
4. I due ceppi antichi dall'Argentina odierna (AR0018 e AR0353).
5. Un grande gruppo di ceppi moderni molto simili, soprattutto in Messico e negli Stati Uniti, chiamato Clade Dominante Attuale (PDDC).

Questi gruppi sono stati identificati grazie a un albero filogenetico, che è come un albero genealogico per i batteri. Ogni gruppo è definito da molte differenze genetiche uniche (chiamate SNV). Più lunga è la "ramificazione" verso un ceppo, più tempo quel ceppo si è evoluto da solo.

Curiosamente, alcuni gruppi, come quello degli scoiattoli rossi e il clade dominante moderno (PDDC), hanno rami brevi tra i ceppi attuali, ciò suggerisce che la loro attuale diversità è il risultato di una differenziazione abbastanza recente. Ma i lunghi rami che collegano questi gruppi al resto dell'albero mostrano che mancano molti ceppi intermedi o non sono stati ancora campionati, indicando delle lacune nella nostra conoscenza della storia e della diversificazione del patogeno.

Per stimare quando questi gruppi si sono separati, i ricercatori hanno usato un metodo chiamato "analisi dell'orologio molecolare". Questo metodo stima la data di divergenza tra ceppi e cladi osservando quante mutazioni genetiche si sono accumulate nel tempo, assumendo che queste mutazioni avvengano a una velocità costante, come il ticchettio di un orologio.

I risultati suggeriscono che tutti e cinque i cladi hanno iniziato a divergere da un antenato comune circa 9.400 anni fa. Il gruppo degli scoiattoli rossi si è separato circa 3.200 anni fa, il ceppo canadese circa 2.200 anni fa, e il gruppo sudamericano/moderno si è diviso circa 1.500 anni fa da tutti i ceppi moderni Nord-Americani. I ceppi moderni presenti negli scoiattoli e negli esseri umani sembrano essersi diffusi molto

lepromatosis fosse endemica e continentale in epoca precolombiana.

Le lunghe distanze genetiche tra i cladi, senza ceppi intermedi campionati, indicano grandi lacune nei dati e una diversità non ancora rilevata. Questo è in contrasto con *M. leprae*, per cui il campionamento è più ampio e le relazioni filogenetiche sono più dettagliate.

Serviranno più campioni, soprattutto da regioni e periodi storici diversi (inclusa l'Asia), per comprendere pienamente la storia evolutiva e la diffusione globale di *M. lepromatosis*. Le scoperte qui presentate offrono però un primo passo fondamentale per ricostruire la sua storia, suggerendo che *M. lepromatosis* ha avuto una presenza duratura nelle Americhe, con almeno cinque linee genetiche indipendenti che hanno infettato l'uomo nel corso dei millenni.

recentemente, dopo il contatto con gli europei, circa tra 100 e 280 anni fa rispettivamente.

È importante notare che i periodi stimati per la comparsa di ciascuno dei cinque lignaggi di *M. lepromatosis* sostengono l'idea che si siano evoluti tutti nelle Americhe.

Fig. 3. Analisi dell'orologio molecolare di *M. lepromatosis* e stima del tempo di divergenza da *M. leprae*. (A) Filogenesi bayesiana calibrata nel tempo, ottenuta da 21 genomi di *M. lepromatosis* provenienti da scoiattoli rossi (in corsivo, $n = 6$) in Gran Bretagna e Irlanda, nonché da esseri umani contemporanei ($n = 13$) e antichi ($n = 2$). La ricostruzione dell'albero è stata eseguita con BEAST v2.6.6 (49) utilizzando un modello di orologio molecolare rilassato. I ceppi umani contemporanei provengono principalmente da Stati Uniti e Messico, mentre il genoma di riferimento (NHDP-LPM-385) è stato ottenuto da un paziente della Costa Rica (29). Le etichette sui nodi indicano le date mediane di divergenza (in anni prima del presente), e le distribuzioni colorate sopra nodi selezionati mostrano le densità di probabilità posteriori delle età dei nodi, stimate a partire da 1000 campioni posteriori. (B) Distribuzioni posteriori delle stime del tempo di divergenza tra *M.*

Figura 3. Stima di quando *M. lepromatosis* si è evoluto e di quanto tempo fa si è separato dalla sua specie sorella *M. leprae*. (A) Questo albero mostra quanto i ceppi di *M. lepromatosis* sono diversi tra loro e stima quando si sono separati. Include il DNA di 21 genomi: 6 provenienti da scoiattoli rossi nel Regno Unito e in Irlanda, 13 da casi umani moderni (principalmente negli USA e in Messico) e 2 da esseri umani antichi. L'albero è stato costruito usando un metodo chiamato "orologio molecolare rilassato", che aiuta gli scienziati a stimare quanto tempo fa è avvenuta ogni separazione basandosi sui tassi di mutazione. Le barre colorate mostrano quanto gli scienziati sono sicuri delle date stimate. (B) Questo grafico confronta due modi per stimare quanto tempo fa *M. lepromatosis* e *M. leprae* hanno condiviso un antenato comune. Entrambi i metodi suggeriscono che questi due batteri si sono separati molto più recentemente di quanto si pensasse in precedenza—tra 700.000 e 2 milioni di anni fa, invece dei 14 milioni di anni stimati in due studi precedenti.

leprae e *M. lepromatosis*, ottenute mediante modelli di orologio rilassato con due diversi *prior* sulla distribuzione della dimensione della popolazione: uno basato su $1/X$ (*prior* massimamente non informativo) e uno esponenziale. Nonostante le differenze sostanziali tra queste densità posteriori, entrambi i *prior* stimano un tempo di divergenza molto più recente rispetto ai 14 milioni di anni precedentemente ipotizzati (24, 38).

Studi archeologici, paleopatologici e filogenomici precedenti hanno escluso la presenza della lebbra nelle Americhe in epoca precoloniale, a causa della mancanza di prove osteologiche lampanti nei resti umani antichi ritrovati nel continente (44, 45), mentre tali evidenze sono comunemente osservate nei reperti archeologici provenienti dall'Europa. Questa ipotesi è stata supportata anche da studi filogenomici e di DNA antico che dimostrano che la lebbra causata da *Mycobacterium leprae* fu introdotta nelle Americhe dall'Europa e dall'Africa, con un impatto significativo sulle popolazioni indigene (22, 23, 46). Sebbene i nostri risultati non mettano in discussione l'introduzione della lebbra causata da *M. leprae* in America da parte di popolazioni europee e africane, essi rivelano che *M. lepromatosis* circolava già tra le popolazioni umane del continente diversi secoli prima dell'arrivo degli europei. I nostri dati, quindi, suggeriscono fortemente che la lebbra causata da *M. lepromatosis* fosse una malattia endemica di lunga data, diffusa su scala continentale già in epoca pre-coloniale.

Nonostante l'ampio lavoro di screening condotto su campioni sia antichi che moderni, la diversità dei ceppi di *M. lepromatosis* identificati in questo studio evidenzia quanto poco si sappia ancora della storia evolutiva ed epidemiologica di questo patogeno. I lunghi rami osservati tra i nodi e le estremità di ciascuna clade, senza ceppi intermedi, suggeriscono l'esistenza – o l'esistenza passata – di una notevole diversità non campionata, che lascia ampie lacune nella ricostruzione temporale delle sue traiettorie evolutive e di diffusione. Questo contrasta con la struttura filogenetica osservata in *M. leprae* (fig. S7B), dove un campionamento più ampio e articolato, che copre diversi periodi storici e regioni geografiche, rivela rami più profondi e una diversificazione intra-clade più complessa. Questi risultati evidenziano l'urgente necessità di ampliare i campionamenti, per chiarire le dinamiche di trasmissione e la diffusione storica di *M. lepromatosis*, non solo nelle Americhe ma anche in altre regioni come l'Asia, dove il patogeno è stato segnalato ma rimane non caratterizzato a livello genomico.

Nonostante ciò, i nostri dati offrono spunti preziosi e generano nuove ipotesi sulla storia del patogeno. La scoperta di ceppi antichi sia nel Nord che nel Sud America conferma che *M. lepromatosis* infettava gli esseri umani già in epoca pre-europea ed era geograficamente diffuso in tutto il continente. La ricostruzione filogenetica rivela almeno cinque cladi distinti, quattro dei quali presenti nelle Americhe. La presenza di un quinto clade che infetta scoiattoli rossi nelle Isole Britanniche solleva l'ipotesi che questo lignaggio abbia avuto origine anch'esso nelle Americhe, considerando che il tempo stimato di divergenza è di circa 3.200 anni fa – ben prima di qualsiasi connessione storica nota o probabile evento zoonotico tra le Americhe e altri continenti che avrebbe potuto facilitare la diffusione transcontinentale del patogeno. Inoltre, la maggior parte dei ceppi identificati in questo studio appartiene a un singolo clade di ceppi altamente simili (PDDC), che sembra predominare in Messico e in altre aree del Nord America. Sebbene ciò possa indicare una maggiore prevalenza del patogeno nel Nord America oggi, l'assenza di *M. lepromatosis* nella maggior parte dei campioni testati provenienti dal Sud America potrebbe anche riflettere lacune nei

La struttura genetica di *M. lepromatosis* ci dà anche indizi su come potrebbe essersi diffuso in tempi più recenti. Il gruppo di ceppi trovato negli scoiattoli rossi nelle Isole Britanniche ha un lungo intervallo nella sua storia genetica, seguito dalla comparsa di ceppi molto simili tra loro oggi. Questo suggerisce che questo clade sia esistito e si sia diversificato per molto tempo in un luogo sconosciuto, senza essere campionato, e che si siano solo raccolto ceppi derivati da una recente diffusione o espansione.

L'antenato comune stimato per questi ceppi degli scoiattoli risale a circa 105 anni fa, che coincide con l'introduzione storica di animali, come quella dello scoiattolo grigio nelle Isole Britanniche durante il diciannovesimo secolo. Questo rinforza l'idea che la malattia potrebbe essere stata portata dall'America con gli animali e abbia iniziato a diffondersi tra gli scoiattoli nel Regno Unito solo recentemente. Tuttavia, poiché non abbiamo campioni da tempi o luoghi intermedi, non possiamo escludere che l'introduzione sia avvenuta prima ma sia rimasta non rilevata.

Un modello simile si vede nel clade PDDC — il gruppo comune in Nord America moderna — il cui antenato comune recente risale a circa 280 anni fa. Questo periodo coincide con l'inizio della colonizzazione europea, un'epoca caratterizzata da grandi cambiamenti nelle popolazioni umane, nell'ambiente e nei rapporti con gli animali, che potrebbero aver favorito la diffusione della malattia. Ma dato che abbiamo solo pochi ceppi e pochi campioni da tempi e luoghi diversi, questa rimane una teoria, non una prova certa.

Infine, i tempi stimati di divergenza tra ceppi del Nord e Sud America suggeriscono che *M. lepromatosis* si sia diffuso ampiamente nel continente negli ultimi millenni. Ad esempio, i cladi PDDC e AR0018 del Sud America condividono un antenato comune di circa 1.500 anni fa, e il ceppo antico del Nord America (XVII-B-357) si è separato dagli altri circa 2.200 anni fa. Questo indica che la malattia si muoveva probabilmente su grandi distanze nelle Americhe durante l'Olocene Tardivo, anche se non sappiamo ancora esattamente in quale direzione e come.

Studiando il DNA di campioni antichi e moderni, questo lavoro rappresenta un primo passo importante per ricostruire la storia di *M. lepromatosis*.

campionamenti attuali, più che una vera e propria assenza del patogeno nella regione.

La struttura filogenetica di *M. lepromatosis* solleva inoltre domande interessanti sugli eventi di trasmissione avvenuti più recentemente. Per esempio, il clade degli scoiattoli rossi mostra un lungo ramo che va dal nodo ancestrale ai ceppi attuali, seguito da rami terminali molto corti, suggerendo un lungo periodo di diversità non campionata prima di una recente espansione di tali ceppi. Il tempo stimato dall'antenato comune più recente (MRCA) dei ceppi degli scoiattoli rossi, pari a circa 105 anni fa, è in linea con i periodi storici di introduzioni animali mediate dall'uomo nelle Isole Britanniche e nel Regno Unito – come quella degli scoiattoli grigi introdotti nel XIX secolo (47) – sostenendo l'ipotesi di uno spillover recente da un serbatoio americano. Tuttavia, data l'assenza di rami intermedi, non possiamo escludere che in precedenza sia avvenuta un'introduzione lungo questo ramo da regioni geografiche largamente non ancora campionate, con una successiva espansione nel Regno Unito e nelle Isole Britanniche avvenuta solo recentemente. Allo stesso modo, il MRCA stimato del clade PDDC, pari a circa 280 anni fa, solleva l'ipotesi che la sua espansione possa essere stata influenzata dai cambiamenti demografici e sociali successivi alla colonizzazione europea. Il primo periodo coloniale fu segnato da profondi sconvolgimenti, tra cui spostamenti di popolazioni, perturbazioni ecologiche e cambiamenti nelle interazioni uomo-animale, che potrebbero aver facilitato la diffusione del patogeno. Tuttavia, dato il numero limitato di ceppi analizzati e l'assenza di campioni provenienti da diverse aree geografiche e periodi storici, questa rimane un'ipotesi piuttosto che una conclusione definitiva. Infine, le stime dei tempi di divergenza tra i cladi nord- e sudamericani suggeriscono che *M. lepromatosis* abbia subito una dispersione su larga scala attraverso l'intero continente durante il tardo Olocene, con un MRCA tra il PDDC e il ceppo AR0018 stimato a circa 1.500 anni fa, seguito dal nodo che separa l'antico ceppo XVII-B-357 in Nord America, datato a circa 2.200 anni fa. Questi risultati suggeriscono movimenti intercontinentali del patogeno molto rapidi nell'ultimo millennio, ma, a causa degli ampi intervalli temporali tra i cladi, la direzione della diffusione rimane incerta.

Integrando dati genomici antichi e moderni del patogeno, questo studio rappresenta un primo passo fondamentale per la ricostruzione della storia evolutiva di *M. lepromatosis*. Tuttavia, i lunghi vuoti evolutivi non campionati nelle nostre ricostruzioni filogenetiche, evidenziano quante incognite rimangano. Ampliare i campionamenti in diverse regioni geografiche e periodi storici, indagare potenziali serbatoi non umani e migliorare la sorveglianza epidemiologica sarà essenziale per affinare la nostra comprensione delle dinamiche di trasmissione, persistenza e diffusione storica del patogeno. Affrontare queste lacune non solo chiarirà le origini e la traiettoria evolutiva di *M. lepromatosis*, ma offrirà anche una prospettiva più ampia sull'intricata interazione tra migrazioni umane, fattori ambientali e serbatoi zoonotici nella formazione dell'epidemiologia delle malattie infettive.

Tuttavia, mancano ancora molte parti di quella storia perché non abbiamo abbastanza DNA proveniente da tempi e luoghi diversi. Per capire davvero come questo batterio si è diffuso e ha sopravvissuto nel tempo, serviranno più campioni — soprattutto da regioni, epoche e potenziali portatori animali diversi.

Colmare queste lacune ci aiuterà a scoprire non solo da dove viene *M. lepromatosis*, ma anche come si è diffuso tra le persone e forse anche come sia passato tra umani e animali. Questo aiuterà anche gli scienziati a capire meglio come le malattie in generale siano influenzate dagli spostamenti umani, dai cambiamenti ambientali e dagli animali che possono trasportare infezioni.

References and Notes

References

1. M. Woodman, I. L. Haeusler, L. Grandjean, Tuberculosis Genetic Epidemiology: A Latin American Perspective. *Genes (Basel)* **10**, 53 (2019).
2. Å. J. Vågane, *et al.*, Geographically dispersed zoonotic tuberculosis in pre-contact South American human populations. *Nat Commun*

13, 1195 (2022).

3. V. Rougeron, J. Daron, M. C. Fontaine, F. Prugnolle, Evolutionary history of Plasmodium vivax and Plasmodium simium in the Americas. *Malar J* **21**, 141 (2022).
4. A. Koch, C. Brierley, M. M. Maslin, S. L. Lewis, Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492. *Quaternary Science Reviews* **207**, 13–36 (2019).
5. C. F. Merbs, A new world of infectious disease. *Am. J. Phys. Anthropol.* **35**, 3–42 (1992).
6. D. A. Sack, R. B. Sack, G. B. Nair, A. Siddique, Cholera. *The Lancet* **363**, 223–233 (2004).
7. J. C. Riley, Smallpox and American Indians Revisited. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences* **65**, 445–477 (2010).
8. J. E. Bryant, E. C. Holmes, A. D. T. Barrett, Out of Africa: A Molecular Perspective on the Introduction of Yellow Fever Virus into the Americas. *PLoS Pathog* **3**, e75 (2007).
9. A. A. Guzmán-Solis, *et al.*, Ancient viral genomes reveal introduction of human pathogenic viruses into Mexico during the transatlantic slave trade. *eLife* **10**, e68612 (2021).
10. J. R. Coura, P. A. Viñas, A. C. Junqueira, Ecoepidemiology, short history and control of Chagas disease in the endemic countries and the new challenge for non-endemic countries. *Mem Inst Oswaldo Cruz* **109**, 856–862 (2014).
11. T. Gann, Recent discoveries in central america proving the pre-columbian existence of syphilis in the new world. *The Lancet* **158**, 968–970 (1901).
12. M. M. M. Okumura, S. Eggers, The people of Jabuticabeira II: reconstruction of the way of life in a Brazilian shellmound. *HOMO* **55**, 263–281 (2005).
13. S. Eggers, C. C. Petronilho, K. Brandt, C. Jericó-Daminello, J. Filippini, K. J. Reinhard, How does a riverine setting affect the lifestyle of shellmound builders in Brazil? *HOMO* **59**, 405–427 (2008).
14. K. N. Harper, *et al.*, On the Origin of the Treponematoses: A Phylogenetic Approach. *PLoS Negl Trop Dis* **2**, e148 (2008).
15. A. Kocher, *et al.*, *Science* **374**, 182–188 (2021).
16. R. Barquera, *et al.*, Ancient genomes reveal a deep history of Treponema pallidum in the Americas. *Nature*, doi: 10.1038/s41586-024-08515-5 (2024).
17. K. I. Bos, *et al.*, Pre-Columbian mycobacterial genomes reveal seals as a source of New World human tuberculosis. *Nature* **514**, 494–497 (2014).
18. K. Köhler, *et al.*, Possible cases of leprosy from the Late Copper Age (3780-3650 cal BC) in Hungary. *PLoS ONE* **12**, e0185966 (2017).
19. A. S. Law, *Kalaupapa: A Collective Memory* (University of Hawai‘i Press, Honolulu, 2012).
20. S. B. Marahatta, *et al.*, Perceived stigma of leprosy among community members and health care providers in Lalitpur district of Nepal: A qualitative study. *PLoS ONE* **13**, e0209676 (2018).
21. L. Santacroce, R. Del Prete, I. A. Charitos, L. Bottalico, *Mycobacterium leprae*: A historical study on the origins of leprosy and its social stigma. *Infez Med* **29**, 623–632 (2021).
22. A. Benjak, *et al.*, Phylogenomics and antimicrobial resistance of the leprosy bacillus Mycobacterium leprae. *Nat Commun* **9**, 352 (2018).
23. V. J. Schuenemann, *et al.*, Genome-Wide Comparison of Medieval and Modern Mycobacterium leprae. *Science* **341**, 179–183 (2013).
24. P. Singh, *et al.*, Insight into the evolution and origin of leprosy bacilli from the genome sequence of Mycobacterium lepromatosis. *Proc Natl Acad Sci USA* **112**, 4459–4464 (2015).

25. M. Tió-Coma, *et al.*, Genomic Characterization of *Mycobacterium leprae* to Explore Transmission Patterns Identifies New Subtype in Bangladesh. *Front. Microbiol.* **11**, 1220 (2020).
26. C. Avanzi, *et al.*, Population Genomics of *Mycobacterium leprae* Reveals a New Genotype in Madagascar and the Comoros. *Front. Microbiol.* **11**, 711 (2020).
27. P. Dwivedi, M. Sharma, A. Ansari, P. Singh, Genetic diversity of *Mycobacterium leprae*: Need to move towards genome-wide approaches. *Indian J Med Res* **159**, 121 (2024).
28. L. Vera-Cabrera, W. G. Escalante-Fuentes, M. Gomez-Flores, J. Ocampo-Candiani, P. Busso, P. Singh, S. T. Cole, Case of Diffuse Lepromatous Leprosy Associated with “*Mycobacterium lepromatosis*.” *Journal of Clinical Microbiology* **49**, 4366–4368 (2011).
29. R. Sharma, *et al.*, Isolation of *Mycobacterium lepromatosis* and Development of Molecular Diagnostic Assays to Distinguish *Mycobacterium leprae* and *M. lepromatosis*. *Clin Infect Dis* **71**, e262–e269 (2020).
30. A. Virk, B. Pritt, R. Patel, J. R. Uhl, S. A. Bezalel, L. E. Gibson, B. M. Stryjewska, M. S. Peters, *Mycobacterium lepromatosis* Lepromatous Leprosy in US Citizen Who Traveled to Disease-Endemic Areas. *Emerg. Infect. Dis.* **23**, 1864–1866 (2017).
31. X. Y. Han, F. M. Aung, S. E. Choon, B. Werner, Analysis of the Leprosy Agents *Mycobacterium leprae* and *Mycobacterium lepromatosis* in Four Countries. *American Journal of Clinical Pathology* **142**, 524–532 (2014).
32. P. Deps, S. M. Collin, *Mycobacterium lepromatosis* as a Second Agent of Hansen’s Disease. *Front. Microbiol.* **12**, 698588 (2021).
33. X. Y. Han, K. C. Sizer, H.-H. Tan, Identification of the leprosy agent *Mycobacterium lepromatosis* in Singapore. *Journal of drugs in dermatology: JDD* **11**, 168–172 (2012).
34. C. Avanzi, *et al.*, Red squirrels in the British Isles are infected with leprosy bacilli. *Science* **354**, 744–747 (2016).
35. P. Singh, S. T. Cole, *Mycobacterium leprae* : genes, pseudogenes and genetic diversity. *Future Microbiology* **6**, 57–71 (2011).
36. X. Y. Han, N. A. Mistry, E. J. Thompson, H.-L. Tang, K. Khanna, L. Zhang, Draft Genome Sequence of New Leprosy Agent *Mycobacterium lepromatosis*. *Genome Announc.* **3**, e00513-15, /ga/3/3/e00513-15.atom (2015).
37. F. J. Silva, D. Santos-Garcia, X. Zheng, L. Zhang, X. Y. Han, Construction and Analysis of the Complete Genome Sequence of Leprosy Agent *Mycobacterium lepromatosis*. *Microbiol Spectr*, e01692-21 (2022).
38. N. Cardona-Castro, M. V. Escobar-Builes, H. Serrano-Coll, L. B. Adams, R. Lahiri, *Mycobacterium lepromatosis* as Cause of Leprosy, Colombia. *Emerg Infect Dis* **28**, 1067–1068 (2022).
39. S. T. Cole, *et al.*, Massive gene decay in the leprosy bacillus. *Nature* **409**, 1007–1011 (2001).
40. J. Lindo, *et al.*, A time transect of exomes from a Native American population before and after European contact. *Nat Commun* **7**, 13175 (2016).
41. J. E. Buikstra, Ed., *Ortner’s Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains* (Academic Press, London, Third edition., 2019).
42. S. Mark, Early Human Migrations (ca. 13,000 Years Ago) or Postcontact Europeans for the Earliest Spread of *Mycobacterium leprae* and *Mycobacterium lepromatosis* to the Americas. *Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases* **2017**, 1–8 (2017).
43. D. J. Ortner, W. Putschar, 1985 Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. *Smithsonian Contributions to Anthropology* **28**.
44. S. Pfrengle, *et al.*, *BMC Biol* **19**, 220 (2021).
45. A. L. Signorile, P. W. W. Lurz, J. Wang, D. C. Reuman, C. Carbone, Mixture or mosaic? Genetic patterns in UK grey squirrels support a human-mediated ‘long-jump’ invasion mechanism. *Diversity and Distributions* **22**, 566–577 (2016).
46. Shimoyama, Y. (2024). pyGenomeViz: A genome visualization python package for comparative genomics (Version 1.2.0) [Computer software]. <https://github.com/moshi4/pyGenomeViz>.

47. R. Bouckaert, *et al.*, BEAST 2.5: An advanced software platform for Bayesian evolutionary analysis. *PLoS Comput Biol* **15**, e1006650 (2019).
48. Institut Pasteur. (2025). *Owey platform – Repository used for ancient DNA data* [Data repository]. Owey. <https://doi.org/10.48802/owey.9YsfbYxw>
49. M. Lopopolo, N. Rascovan, J. Fumey, G. Y. Ponce Soto, S. Duchene (2025). *Code used for uncovering pre-European contact leprosy in the Americas and its enduring persistence* [Code]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15396306>

Acknowledgments

We acknowledge Susana Salceda and Gustavo Barrientos, chiefs of the Anthropological Division at Museum La Plata and Analía A. Lanteri, director of Museum La Plata for their support and excellent willingness to provide access to the museum collections for this research. A special recognition to Florencia Borella and the Community of Traun Kutral in Las Grutas for their help carrying out community engagement actions. A special mention to Malena Vazquez and Julio Avalos from RENYCOA for their assistance in carrying out the necessary procedures for the exportation of the archaeological material. We would like to thank Jaymes H. Collins and Roena Stevenson for excellent technical support. We would also thank the HPC Core Facility for their support for computational analyses and Marc Monot and Laurence Motreff from the Biomix Platform (supported by France Génomique (ANR-10-INBS-09-09 and IBISA) for their assistance in sample sequencing. The team in French Guiana would like to thank the patients and all the people of the teams that took part at Cayenne hospital and in particular Aline Masson for her meticulous cutting of the biopsies. We thank Julien Fumey (Microbial Paleogenomics Unit) for assisting with data upload and helping ML reorganize GitLab repositories and scripts for improved clarity, security, and reproducibility. We also thank Damien Mornico (Bioinformatics Hub, Institut Pasteur) for his help on the genomic annotation of genetic variants. Sequencing data from present-day samples is available at NCBI under BioProject PRJNA1188782 and ancient DNA data at the Owey platform (48). Code used for bioinformatic analyses is available via Zenodo (49). The skeletal remains of Ancestor XVII-B-357 are curated at the Canadian Museum of History, Canada. Requests to access these remains should be directed to the Lax Kw'alaams and Metlakatla First Nations, as guardians of this Ancestor. For Lax Kw'alaams, please contact Valeen Knott (valeen_knott@laxband.com) or Mark Bowler (lands_director@laxband.com). For the Metlakatla First Nation, please contact Barbara Petzelt (metlch@metlakatla.ca). All remaining materials related to this individual, including DNA and raw sequencing data, have been returned to the communities. The skeletal remains of individuals AR0353 and AR0018 are curated at the Museum of La Plata, Argentina. No formal restrictions have been expressed by associated Indigenous communities regarding data reuse. However, future requests to access these data must be done through a formal access request process hosted on the Institut Pasteur's Owey platform (49).

Funding:

ERC-2020-STG - PaleoMetAmerica – 948800 (NR)

Institut Pasteur and CNRS UMR funding (NR)

INCEPTION program (Investissement d'Avenir grant ANR-16-CONV-0005) (NR, ML,SD)

Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) “bourse de fin de thèse” PhD fellowship (ML)

The Heiser Program of the New York Community Trust for Research in Leprosy grants P18-000250 and P21-000127 (CA, JSS)

The Fondation Raoul Follereau (CA, MJ)

The Association de Chimiothérapie Anti-Infectieuse of the Société Française de Microbiologie (CA)

ML is a student from the FIRE PhD program funded by the Bettencourt Schueller foundation and the EURIP graduate program (ANR-17-EURE-0012).

Interagency agreement AAI23014-001_24_004 between HRSA and NIH/NIAID for supporting part of the study (LBA, RL).

The EPI-LEPR project is co-financed by the Centre Hospitalier de Cayenne, the Institut Pasteur de la Guyane, the European Union PO FEDER-FSE 2014-2020 Guyane (Synergie GY0012083) and the Labex CEBA (Centre d'Etude de la Biodiversité Amazonienne).

ERC-2023-SyG- Horse Power – 101071707 (LO)

NSF-BCS-2018200 (RSM)

SR was supported by the Novo Nordisk Foundation (NNF14CC0001 and NNF23SA0084103)

Author contributions:

Conceptualization and supervision: NR

Experimental design: ML, CA, GT

Sampling: MdP, ADF, JSC, JM, VTM, LBA, NO, CW, AB, GMO, VPS, CFP, LVC, JGP, JSS, CGS, XYH, PSR, AJF, AFB, ANBF, COF, PNS, RS, PC, RHC, MSM, IEG, JSC, RL

Modern DNA extraction, qPCR screening and sequencing: CA, AKW, AJF, AFB, COF, SEGV, JH, KDA, VTM, KDA

Modern genome sequencing laboratory work and pathogen DNA enrichment: CA

Ancient DNA laboratory work: ML, GT, ADF, JM, MIO, LO, HS

Data analysis: ML, NR, SD, PL, GYPS, SN, FL, CA, CMP, RL

Archaeological contextualization: MdP, JSC, EAN

Funding acquisition: NR, CA, JSS, MJ, LBA, RL, RS, RSM

Writing – original draft: NR, ML, CA

Writing – review & editing: LQM, SR, LO, RSM

Community engagement: JSC, RSM, JM, NR, PL

Competing interests: Authors declare that they have no competing interests.

Data and materials availability:

Modern sequencing data (from *M. lepromatosis* strains and the assembled NHDP-LPM-385 genome) are available at BioProject PRJNA1188782. The *de novo* assembled genome of NHDP-LPM-385 is available at NCBI under accession number CP155806.

Ancient DNA data are accessible through the Owey platform hosted by Institut Pasteur (37). For data derived from Ancestor XVII-B-357 (Canada), requests must be approved by the Lax Kw'alaams and Metlakatla First Nations (contact information in Acknowledgements). For individuals from Argentina (AR0353 and AR0018), access is granted via the Owey request process; community consultation may be added at their discretion.

The code used for bioinformatic analyses and supplementary tables are available through Zenodo (38).

Disclaimer

The views expressed in this article are solely the opinions of the authors and do not necessarily reflect the official policies of the U. S. Department of Health and Human Services or the Health Resources and Services Administration, nor does mention of the department or agency names imply endorsement by the U.S. Government.

Supplementary Material

Table of contents

Materials and Methods

Supplementary text

Figs. S1 to S22

Tables S1-S11

Data tables S1-S4

References 39 to 100